

Contribution des paramètres climatiques à la production et la tarification de la tomate (*Solanum lycopersicum*), de l'aubergine (*Solanum aethiopicum* L) et du piment (*Capsicum annuum*) dans la région du Hambol

Contribution of climatic parameters to the production and pricing of tomato (*Solanum lycopersicum*), eggplant (*Solanum aethiopicum* L) and pepper (*Capsicum annuum*) in the Hambol region

SILUE Gnininchonfani Anselme

Doctorant, anselmesilueh@gmail.com,

Auteur correspondant

Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

ADONGON Pascal Boris N'drin,

Doctorant, pascalborisndrin@gmail.com

Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

MOUSSA Diakité,

Professeur titulaire des universités,

Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

KOUASSI Yao Dieudonné,

Assistant, Département de Géographie,

Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

Résumé

Les changements climatiques (modification planétaire des paramètres du climat), encore moins la variabilité climatique (bouleversement local des éléments du climat) sont les thématiques les plus prononcées dans le monde agricole en ce 21^{ème} Siècle. A tous les quatre points du monde, es conséquences de ce phénomène dues à l'effet de serre additionnel ne sont plus des réalités encore à l'objet d'hypothèse même si certains climato sceptique de renommé tel que Donald Trump rejettent toute liaison avec les activités anthropiques (J.D. Collond, 2021, p6). Cependant, les conséquences sont visibles tant dans les pays du Nord que ceux du Sud. Alors que les pays du Sud en majorité en voie de développement payent le lourd tribut des changements climatiques bien que produisant seulement 4 % de GES (M.A. Mekouar, 2017, p60). Cette analyse révèle une régression des quantités de pluies tombées et une détérioration des tarifs sur le marché de la région du Hambol. Ainsi, comment le contexte hydroclimatique influence-t-il la tarification des spéculations maraichères dans la région du Hambol? Le présent article se propose de caractériser le contexte hydroclimatique de cette zone de transition entre le climat de savane et forestier ivoirien à partir des indices de NICHOLSON, le test de PETTIT et le bilan climatique mensuel. Et pour mieux cerner les rapports existant entre le contexte hydroclimatique, le test de corrélation de BARVAIS PEARSON a été appliqué. L'analyse des résultats met en relief une dépendance significative entre les paramètres hydroclimatiques et l'évolution de la tarification des spéculations maraichères.

Mots clés : contexte hydroclimatique, tarification, maraichage, région du Hambol.

Abstract

Climate change (planetary modification of climate parameters), even less climate variability (local upheaval of climate elements) are the most pronounced themes in the agricultural world in this 21st Century. At all four points in the world, the consequences of this phenomenon due to the additional greenhouse effect are no longer reality phenomena still subject to hypothesis even if certain renowned climate skeptics such as Donald Trump reject any link with human activities (J.D. Collond, 2021, p6). However, the consequences are visible both in the countries of the North and those of the South. While the mostly developing countries of the

South pay the heavy price of climate change despite producing only 4% of GHGs (M.A. Mekouar, 2017, p. 60). This analysis reveals a regression in the amount of rainfall and a deterioration in prices on the market in the Hambol region. Thus, how does the hydroclimatic context influence the pricing of market gardening speculations in the Hambol region? This article proposes to characterize the hydroclimatic context of this transition zone between the climate of savanna and Ivorian forest from the indices of NICHOLSON, the test of PETTIT, and the monthly climate balance. And to better understand the relationships between the hydroclimatic context, the BARVAIS PEARSON correlation test was applied. The analysis of the results highlights a significant dependence between the hydroclimatic parameters and the evolution of the pricing of market gardening speculations.

Keywords: hydroclimatic context, pricing, market gardening, Hambol region.

Introduction

Il est reconnu que durant la période allant de 1970 à 1980, la région sahélienne et Sub-sahélienne ont été marquée par une sécheresse sévère aux conséquences négatives pour le bien-être des populations et l'environnement (C. Faye et al, 2015. p.15). Ce qui a d'ailleurs favorisé la sédentarisation des pasteurs peuls dans le nord de la Côte d'Ivoire (N.K.M. Yoman, 2016., p.101).

Le bassin versant du Bandama blanc abritant la région du Hambol, au Nord de la Côte d'Ivoire, fait partie de la zone soudano-sahélienne de l'Afrique de l'Ouest. Il présente un climat de type soudano-sahélien (régime tropical de transition) enregistrant deux saisons contrastées dans l'année, une période sèche et une période pluvieuse, durant chacune en moyenne 6 mois dans l'année (F.Z. Yao et al 2018. p.399). Plusieurs études conduites sur les fluctuations climatiques dans cette zone ont indiqué une persistance des conditions de sécheresse en Afrique centrale et de l'ouest (J. E. Paturol et al, 1998). Etant donné que cette zone s'inscrit à cheval entre le climat de savane et forestier, il est quelque complexe de caractériser les conséquences du contexte hydroclimatique à cause de l'alternance irrégulière entre régime pluviométrique unimodal et bimodal. Ce contexte hydroclimatique de la région manifeste des mutations dont la baisse de la pluviométrie induisant une régression des eaux de surface (tarissement du barrage de Lopé au $\frac{3}{4}$ en 2018) et la hausse des températures constituent un obstacle aux activités agricoles. Ce qui impacte le quotidien de 37 % de

la population économiquement active du secteur agricole de la région (MINADER.2020. p. 1). La conséquence la plus visible de cette mutation est l'instabilité des tarifs sur les douze mois de l'année et aussi l'inflation qu'enregistrent ces produits maraichers. Il est important de noter que d'autres études ont été menées dans la région sur la variabilité climatique et l'hydraulique, la variabilité climatique et la riziculture respectivement par T. Coulibaly (2009), K.P.M. Kouadio (2018). Celles-ci traitent la question des maraichers sous l'angle de l'agriculture en général. Particulièrement, cet article a pour objectif de montrer la part des paramètres climatiques dans la tarification des spéculations maraichères (tomate, aubergine, piment frais) en évaluant la contribution des paramètres climatiques dans un contexte de perpétuelle variabilité. Etant donné que la production maraichère est aussi contrôlée par les eaux de surface, une analyse de l'hydrométrie a été faite afin de comparer son régime à l'évolution annuelle de la tarification. Cette analyse a juste pour rôle de visualiser l'évolution des paramètres hydrométriques et la tarification même si ces paramètres n'ont pas les mêmes bornes chronologiques.

A termes, l'analyse va ressortir le rapport entre ces variables hydroclimatiques et l'évolution de la tarification par le test de corrélation de Pearson Barvais dans la région du Hambol et proposer une analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces de ce secteur (AFOM).

I. Méthodologie

Géographiquement la région de l'étude se localise aux 8°08'15" Nord et 5°06'07" Ouest et compte 612029 habitants RGPH 2021 (carte1). L'étude a recours à deux types de données. Ce sont des données primaires issues notamment de l'enquête de terrain, et des données secondaires à savoir ; les données hydroclimatologiques, les données agroéconomiques et les données cartographiques.

Carte : localisation de la région du Hambol

Source : BNETD/CCT, 2017

Réalisation : Silué 2021

1.1. Les données de l'étude

L'étude a recours à deux types de données. Ce sont des données primaires issues notamment de l'enquête de terrain, et des données secondaires à savoir ; les données hydroclimatologiques, les données agroéconomiques et les données cartographiques.

1.2. Les données de terrain

1.2.1. Collecte de données par l'observation directe

La collecte par l'observation directe est la plus importante pour une étude de terrain. Elle nous a familiarisés à notre domaine d'étude qu'est la région du Hambol. De ce fait, cette technique nous a permis d'identifier les zones où notre thématique est beaucoup illustrée.

1.2.2. Collecte de données par l'entretien

L'enquête par entretien nous a permis de consulter les personnes afin de disposer et de vérifier les informations collectées sur le terrain et également celles qui ne sont pas assez maîtrisées par les producteurs. Pour ce faire les deux (2) zones ANADER et la direction MINADER de la région ont été

tenues en échanges sur le contexte hydroclimatique général, son impact sur les populations maraichères et particulièrement sur l'activité économique de ce sous-secteur. Cependant, une enquête par questionnaire a été adressée aux producteurs pour plus de détails.

1.2.3. Collecte par questionnaire

Pour mener à bien notre étude, et avoir des informations pertinentes nous avons procédé à une enquête par questionnaire que nous avons adressé aux populations agricoles et aux commerçants (tableau n°1). Car, ces populations sont les principaux acteurs de l'économie maraichère. Il est important de souligner qu'il n'existe pas de base de données statistique sur les acteurs de ce secteur. Ce qui justifie le choix d'un échantillonnage non probabiliste : le choix raisonné. Pour ce faire, l'on a interrogé 3/5 des maraichers trouvés sur place des différents sites parcourus sans vraiment avoir la moindre estimation sur le total des exploitants de celui-ci.

Par ailleurs, le choix des producteurs a été dirigé par deux critères. Le premier est que le producteur doit être actif pendant la saison sèche et également avoir une parcelle occupée par nos cultures. Le second critère est l'âge. Il est fixé à trente-cinq ans (35) ans au moins.

Quant aux commerçants, ils doivent avoir un âge supérieur ou égal à trente (30) ans et une expérience de cinq (5) au moins. Ils doivent obligatoirement avoir vendu sur la même période au moins l'une des spéculations de notre étude.

Tableau n°1 : répartition des populations enquêtées par localité

Localités	Vendeuses	Populations enquêtées	Producteurs
Katiola	13	94	81
Fronan	8	24	16
Timbé	3	21	18
Bonierédougou	0	20	20
Dabakala	7	64	57
Niakaramandougou	9	80	71
Tafiré	0	23	23
Totaux	40	326	286

1.3. Les données secondaires

Les données secondaires sont les données cartographiques, hydroclimatiques, bioclimatiques et agroéconomiques. D'abord, les données cartographiques proviennent de la base de données cartographique du BNETD (2012-2014) issue du MINADER. Ensuite, les données climatologiques (pluviométrie, température) et hydrométriques (Tortiya)

ont été téléchargées sur internet respectivement sur www.power.larc.nasa.gov et le site du SIEREM de Montpellier. Ces données concernent la période de 1910-2020, et ont été mises à notre disposition en juillet 2021. Enfin, les données agroéconomiques ont été recueillies auprès du MINADER. En effet, les données climatiques ont été complées celle du MINADER et par le logiciel hydraccess par l'approche du vecteur régional.

2. Méthodologie

2.1. L'indice de Nicholson

En vue d'apprécier l'évolution de la pluviométrie, la température et les débits du Bandama blanc au cours des trente-huit (38) dernières années de la période d'étude, la méthode de de Nicholson a été appliquée. Cette méthode a l'avantage de mettre en évidence les périodes excédentaires et déficitaires pluviométriques et aussi pour la température et les débits. Cet indice se définit comme une variable centrée réduite exprimée par l'équation :

$$I = (x_i - X) / S$$

Avec x_i : pluviométrie de l'année i ;

X : pluviométrie moyenne interannuelle sur la période de référence ;

S : écart-type de la pluviométrie interannuelle sur la période de référence.

La représentation graphique des indices pluviométriques annuels ainsi calculés traduit l'évolution dans le temps de la variable étudiée, soulignant les périodes tantôt excédentaires ou déficitaires.

Les valeurs des indices calculés seront classées selon le schéma proposé par MICKEE et al. (1993) cité par Y.K. Kouassi et I.B. Diomandé (2014). Les différentes tendances pluviométriques qui caractérisent les situations saisonnières sont définies ainsi par ces auteurs.

2.1. Le Test d'homogénéité de PETTITT

Le test de Pettitt (1979) permet de repérer les ruptures dans une série pluviométrique. C'est à dire les changements qui se produisent dans la série chronologique. Il se base sur une hypothèse nulle.

L'hypothèse nulle = absence de rupture. Si l'hypothèse nulle n'est acceptée 95-99 %, la présence de rupture dans la série chronologique reste contestable.

Si l'hypothèse nulle est rejetée à 95-99 %, cela signifie qu'il y a effectivement rupture dans la série.

2.2. Le bilan climatique

Le bilan climatique I.B. Diomandé (2011) définit le bilan hydrique comme l'écart entre la pluviométrie P_i (mm) de la décennie et la moyenne décennale de l'évapotranspiration potentielle (ETP). Cet écart moyen permet d'observer les différentes étapes évolutives d'un milieu écologique suivant la chronologie. Pour MOUTENY (1988) ; KANGA (2013) ; cité par YAO (2014), le bilan hydrique ou climatique traduit le rythme d'humidité climatique par les excédents et les déficits en eau entre les quantités pluviométriques enregistrées et les pertes par l'ETP d'un couvert végétal. Il permet donc d'identifier les périodes hydriques excellentes ou compromettantes. La formule est :

$$BC = P_i - ETP$$

Avec BC = bilan climatique ; P_i = pluviométrie moyenne de la décennie et ETP = évapotranspiration potentielle moyenne décennale.

Si :

BC < 0, le mois ou la période est dit déficitaire

BC > 0, le mois ou la période est dit excédentaire

BC = 0, alors la situation n'est ni excédentaire ni déficitaire donc normale.

Les valeurs d'ETP utilisées pour calculer le BC sont calculées selon la formule de Turc L. (1961). Son expression est :

$$ETP = P \sqrt{0,9 + P^2} L^2$$

Avec :

ETP : ETP en mm par an

T : T° C température moyenne sur 1 an

P : pluie en mm par an

$$L = 300 + 25 * T + 0,05 * T^3$$

2.3. Coefficient de corrélation de bravais Pearson

Le coefficient de corrélation de PEARSON sert à caractériser une relation linéaire positive ou négative. Ainsi, La valeur positive indique qu'il y a un lien direct entre les variables (si une variable augmente, l'autre augmente). Par contre, la valeur négative indique le lien inverse (si une variable augmente, l'autre diminue). En plus, l'intensité de la relation entre les variables est déterminée par r en valeur absolue (Rakotomalala, 2012). Cette valeur oscille entre -1 et +1 et exprimée par la formule suivante :

$$r_{xy} = \frac{COV(xy)}{\sqrt{V(x)V(y)}}$$

2.4. Matériels et difficultés de l'étude

Les résultats issus de cette analyse ont été possibles grâce à l'exploitation de plusieurs outils informatiques que sont les logiciels Sphinx V5, Arc gis 10.5, Excel 2013/Xlstat et office word 2013. Ils ont respectivement servi à la réalisation de la carte de localisation, la saisie du questionnaire, la réalisation des graphiques, tableaux de corrélation et la rédaction de l'article. Le logiciel hydraccess a servi au comblement des données hydrométriques et climatiques.

La difficulté de cette étude est essentiellement liée à la disponibilité de statistiques agricoles spécifiques aux maraichers, ainsi qu'une bonne cartographie des foyers de production. Cela a rendu fastidieux le choix des personnes à questionner. Pour remédier à cette disparité, il a été obligatoire de faire une observation des différents villages et sites au préalable avant l'enquête proprement dite.

3. Résultats

3.1. Etude des paramètres climatiques

3.1.1. Analyse de l'homogénéité dans la série chronologique

L'examen des résultats du test sur l'ensemble des quatre stations, l'on remarque que le test s'est avéré positif avec une marge très significative avec une date de rupture dans la chronique allant de 1910 à 2020 dans les quatre (4) stations de la région (tableau n°2). Ainsi, l'on constate une variation de la pluviométrie mis en relief par les écarts, les moyennes avant et après la rupture.

Tableau n°2: résultats du traitement du test d'homogénéité de Pettitt

Stations	Moyenne	Date de rupture	Moyenne avant rupture	Moyenne après rupture	Ecarts
Dabakala	1327,6	1968	1213	1088	125
Katiola	1327,2	1968	1285	1132	153
Niakara	1339,2	1968	1291	1142	149
Tafiré	1370,8	1970	1306	1174	132

Sources : SODEXAM, (2020) ; SIEREM, (2020) et, <http://power.larc.nasa.gov>, (2020)

Le pluviomètre du département Dabakala comme tous les autres pluviomètres affiche une tendance baissière des hauteurs d'eau précipitée, alternée par des périodes humides et des périodes sèches.

Bien que la pluviométrie de Tafiré soit semblable à celle des autres stations, mais elle se spécifie par sa moyenne interannuelle avant la rupture, c'est-

à-dire avant 1970. Nous constatons que contre toute attente, cette localité du nord qui devrait être la plus faiblement arrosée demeure selon notre base de données la plus humide sur toute la série. Contrairement aux autres stations qui sont à deux consonances écologiques (savane et forêt) connaissent une variabilité de leur climat qui se manifeste davantage par une chute drastique des hauteurs d'eau précipitées dans lesdites zones. Cela est sans doute rattaché aux effets des micros climats provoqués par les parcelles d'anacarde en perpétuelle évolution induite par une migration accrue de mains d'œuvre désormais propriétaires terrien et aussi le rôle joué par un relief parsemé d'inselberg çà et là.

En somme, on remarque que dans tout notre domaine d'étude et série chronologique, la variable « pluviométrie » est inégalement distribuée. Pour toute la série, la période 1960 à 1970 constitue la période de variabilité climatique la plus importante de notre étude, car elle renferme toutes les dates de ruptures. C'est-à-dire 1968 pour la partie méridionale Dabakala, Katiola et Niakara et 1970 pour la station de Tafiré située à l'extrême nord. Ces ruptures que révèle le test de Pettitt dans les stations du sud du domaine d'étude sont appuyées par les résultats du calcul de l'écart-type. Pour ces zones, la pluviométrie connaît une variabilité de taille avec des écarts compris entre 170 et 185 contre 160 pour la station située dans le nord du domaine d'étude.

3.1.2. Analyse des indices pluviométriques

La pluviométrie a évolué à un rythme régulier de 1910 jusqu'à 1945 dans toutes les stations de notre domaine avec quelques années exceptionnelles qui se démarquent par un excédent ou déficit de pluie reçue (figure 1).

Sources : SODEXAM (2020) ; SIEREM (2020) et, <http://power.larc.nasa.gov> (2020)

Figure 1 : Indice de Nicholson appliqué à la pluviométrie

D'abord, la station de Dabakala n'enregistre aucune anomalie remarquable jusqu'à 1945, contrairement à Katiola qui en enregistre en 1919, 1920 ; pendant que Niakara et Tafiré en 1942 sont déjà objets d'années modérément sèches et un petit temps de comportement normal de la pluviométrie est visible jusqu'en 1945. Et passé cette période, c'est le début d'une pluviométrie très bouleversée jusqu'en 2020 dont l'année de départ est 1946. Et la chronique observant les profondes mutations est 1946-1998. Soit 52 ans et constitue la plus longue. Elle est la plus agitée et cumule un nombre important d'années irrégulières. La station de Dabakala s'illustre par sa quantité importante d'années anormales, soit 22 contre 20, 17 et 18 pour Katiola, Niakara et Tafiré respectivement. A l'intérieur de cette période de forte variation, l'on constate que les phénomènes pluviométriques ne sont pas isolés au niveau des différentes stations de la région. A cet effet, une variation de la pluviométrie dans une station A se répercute sur la station voisine, d'où la théorie selon laquelle le climat est dynamique prend tout son sens. Les épisodes des années 1949-1851, 1953-1963, 1976-1983 et 1990-1998 ont lieu dans toutes les quatre stations et possèdent les années qui confèrent une forte variabilité à la pluviométrie. En fin de l'année 1998, l'on retourne à un comportement de la pluviométrie quasi identique à la première mais différencié par une valeur d'année anormale élevée de 1999-2020. Au début de ce dernier épisode qui ne dure que 21 ans, la pluviométrie ne manifeste aucune variation remarquable jusqu'en 2014. L'ultime quinquennat de la série est lui aussi instable avec une part de 14 années anormales sur les 21 en raison de 3 par station majoré de deux pour la station de Tafiré. Cette chronique 1999-2020 constitue la plus faiblement arrosée et met en exergue une régression de la pluviométrie dans toutes les quatre (4) stations de l'étude.

3.1.3. Analyse des indices thermiques

L'analyse du comportement des températures et de la pluviométrie est d'autant plus pertinente que lorsqu'elle est réalisée sur un pas de temps adéquat. Pour caractériser celui de la tendance thermique, les indices thermiques ont été calculés et mis en relief (figure 2). A l'observer, l'on

peut dégager aisément une inégale répartition du réchauffement de la région du Hambol dont la magnitude thermique générale oscille entre +0,5 °C et -1,4 °C.

Figure 2 : Indice thermiques de la région du Hambol de 1910-2020

Cet aperçu de l'inégale réchauffement de la région se matérialise par des magnitudes diverses. En effet, les stations d'observation présentent respectivement les magnitudes de -2,5 à +2,5 °C ; -2,6 à +2,6 °C ; -2,7 à +2,3 °C et -1,4 à +0,5 °C au niveau de Katiola, Dabakala, Niakara et Tafiré. De cette évolution, l'on peut déduire une similarité dans la tendance thermique des stations de Katiola, Dabakala et Tafiré. Cependant, la station de Niakara s'individualise par l'évolution ses indices thermiques.

A la station de Katiola, durant la chronique 1910-2020, l'on comptabilise 62 années dont la température est au-delà de la barre de 26,51 °C contre 48 années avec une température annuelle est en dessous de cette valeur. Cela représente 56 % d'années chaudes contre 44 %, d'où l'on peut conclure que la tendance thermique dans le département de Katiola s'illustre par une hausse des températures moyennes. A la station de Dabakala, où la magnitude ce comporte presque pareillement à celle de la station de Katiola, l'on ressort également une supériorité des années thermiquement anormales par rapport aux années normales. Ainsi, avec une moyenne de 26, 99 °C, l'on note 50 années à température anormales et 60 années en dessous de la moyenne de cette station. Encore une fois de plus la tendance

est à l'avantage des températures supérieures à la moyenne du département, ce qui fait une proportion de 54,5 % d'années sèches contre 45,5 % d'années dites humides pour la station de Dabakala. L'avant dernière station de cette catégorie qui est celle de Tafiré totalise le plus faible nombre d'années dont la température dépasse celle de la moyenne interannuelle, soit 49 années relativement chaudes contre 61 années s'inscrivant dans la tendance opposée. C'est donc la seule station des trois dont les années faiblement réchauffées connaissent une augmentation. Soit 55,5 % d'années humides contre 44,5 % d'années sèches.

Quant à la station de Niakara, elle présente une particularité inédite vis-à-vis aux autres stations de la région du Hambol. Elle cumule 93 années humides, c'est-à-dire en dessous de la moyenne interannuelle contre seulement 17 années chaudes durant 1910-2020. Soit 84,5 %, contre 15,5 % de la chronique. Le département de Niakara reste le plus humide en se référant à la tendance des différentes magnitudes.

En sommes, l'analyse relative à l'évolution de la tendance thermique se solde par une conclusion selon laquelle les années connaissant une hausse de températures sont nombreuses par rapport aux années humides. Les stations de Katiola, Dabakala et Tafiré présentent les indices les plus apparents de cette tendance à la hausse des températures.

3.1.4. analyse de la tendance hydrométrique

Les résultats de l'analyse de l'évolution de la pluviométrie dans la région du Hambol sur la chronique 1910-2020 convergent dans le sens d'une régression générale avérée plus significative à partir des dates de ruptures découlant du test paramétrique de Pettitt (tableau n°1).

Sources : SODEXAM (2020) ; SIEREM (2020) et, <http://power.larc.nasa.gov> (2020)
Figure 3a, 3b : Tendances et Indices hydrométriques interannuels de 1960 à 1996

Alors, si l'évolution de la pluviométrie va de pair avec la tendance hydrométrique comme l'indique la corrélation forte (0,7), donc la rupture générale dans la série pluviométrique ne peut que se solder par une rupture hydrométrique à la même date. C'est ce rapport entre ces paramètres que mettent en lumière le résultat du test d'homogénéité et les anomalies hydrométriques les figures 3a et 3b ci-dessus.

- l'hypothèse nulle (absence de rupture) est rejetée au seuil de confiance à 99 %. De ce fait, le risque de rejeter l'hypothèse nulle H_0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 0,01%. Il en ressort évidemment une date à partir de laquelle une discontinuité est révélée dans la série hydrométrique. Il s'agit de 1970 (6 a). 1970 se positionne ainsi comme une date de transition entre une période hydrométrique à hauts débits (1962-1970) contre une autre presque sèche (1971-1996) (6 b). En effet la séquence 1 (1962-1970) est très brève soit huit (8) ans avec un débit moyen de 115 m³/s. Quant à la deuxième séquence, elle est la plus longue de la série (26 ans) et constitue également la moins pluvieuse avec un débit moyen d'à peine 49 m³/s. Les moyennes pluviométriques de ces séquences (1962-1970) et (1971-1997) respectivement 1303 mm /an et 1119 mm /an démontrent fortement que la pluviométrie est de près l'un des principaux responsables de la vitesse d'écoulement des eaux dans le bassin. Cependant, ses effets ne sont instantanés. De ce fait, l'on pourrait retenir que le processus de rupture hydrométrique se réalise par un enchaînement d'épisodes régressifs de pluie spatio-temporels.

3.1.5. *Analyse de la variabilité annuelle des paramètres bioclimatiques et hydrométriques*

L'observation des débits permet de déduire que ce cours d'eau est intermittent. Cela permet donc d'identifier deux principales périodes que sont la crue et l'étiage (figure 4). La période d'étiage commence à partir de décembre et se poursuit jusqu'en juin avec un débit moyen de 7 m³/s. Cette période est marquée par des débits moyens n'excédant pas 20 m³/s et sont généralement enregistrées dans les mois de juin ou décembre. En effet, cela s'explique par l'action de plusieurs paramètres tels que l'absence de pluie, les pertes d'eau par évaporation de la lame d'eau hydrologique.

Sources : SODEXAM (2020) ; SIEREM (2020) et, <http://power.larc.nasa.gov> (2020)

Figure 4: Evolution du régime des paramètres hydroclimatiques

La période de crue est la plus brève et ne dure que cinq (5) mois dont juillet, août, septembre, octobre et novembre avec 148 m³/s comme débit moyen. C'est la période au cours de laquelle le lit de tous cours d'eau de la moitié nord du pays s'élargit. Ainsi la vitesse moyenne d'écoulement oscille entre 35 m³/s (juillet) et 304 m³/s (septembre) durant cette période.

En effet, de décembre à juin, les pluies sont irrégulières, voire inexistantes dans la région et les températures sont fortes. L'évaporation des eaux augmente à cause de la hausse des températures. Outre, les sols s'assèchent extrêmement à ce moment, engendrant une forte absorption, soit par évaporation ou par infiltration de la lame d'eau précipitée. Par contre, à partir du mois de juillet, les pluies sont abondantes et la température baisse. Les stocks d'eau utiles dans les sols étant entièrement reconstitués, une bonne partie de la lame d'eau précipitée s'écoule alors dans le bassin de la rivière. L'augmentation progressive des débits à partir du mois de juillet s'explique par la satisfaction progressive du stock d'eau utile pour favoriser les forts ruissellements. L'étiage étant plus long que la crue, la saison culturale est courte alors cela met en déroute toutes les programmations faites par les paysans et les structures spécialisées. Etant donné que les cultures maraichères vivrières en général et maraichères qui sont pratiquées durant toutes les saisons de l'année verront les rendements fortement dégradés. Car l'écart entre les débits des deux (2) périodes qui

est de 141 m³/s montre clairement une insuffisance d'eau sur presque sept (7) mois.

3.2. Analyse de l'impact du contexte hydroclimatique sur l'économie maraichère

3.2.1. Rapports prédominant l'évolution de la tarification de la tomate

Le test de corrélation montre qu'ils existent des liens de diverses amplitudes entre les variables influant la fixation des prix de la tomate (tableau n°3). Elle montre une catégorie de relation évoluant essentiellement dans le sens contraire de la tarification. En occurrence, la hausse de la pluie, les superficies emblavées (Sup_Tom), les productions (Pro_Tom) entraînent une baisse de la tarification de la tomate avec des corrélations respectives de -0,81 et -0,53. Quant à la chute de la production, elle est liée à un rétrécissement des parcelles maraichères inondées par les pluies et l'extension des mauvaises herbes. Aussi, cette pluviométrie intense entraîne une hausse du taux de pourriture lié aux maladies cryptogamiques et surtout le flétrissement bactérien. Cependant, la corrélation positive 0,78 entre la pluie et le rendement s'explique par un entretien optimal des parcelles lié à la réduction d'unité de surface par exploitant, d'où une augmentation du rendement. Car, les techniques culturales de la tomate sont très peu connues par les maraichers de la région du Hambol. Outre, les rapports entre la tarification de tomate et de températures (T°C), l'évapotranspiration (ETP) s'illustre par des liens modérés de 0,54 et 0,53. Ce qui estime que la culture de tomate prospère lorsque les températures et l'ETP croissent mais à des degrés mesurés (soit un intervalle de 10°C-30°C°).

Tableau n°3: facteurs intervenant dans la tarification de la tomate

Tomate	Pluie (mm)	ETP (mm)	T (°C)	Pro_Tom	Sup_Tom	Rend_tom	Tarif_tom
Pluie (mm)	1	0,0556	0,0008	-0,5350	-0,8074	0,7769	-0,5232
ETP (mm)	0,0556	1	0,9767	0,3780	-0,0499	0,1433	0,5299
T (°C)	0,0008	0,9767	1	0,4825	0,0911	-0,0061	0,5401
Production	-0,5350	0,3780	0,4825	1	0,7131	-0,4460	0,4362
Sup (ha)	-0,8074	-0,0499	0,0911	0,7131	1	-0,9263	0,5964
Rend (t/ha)	0,7769	0,1433	-0,0061	-0,4460	-0,9263	1	-0,5383
Tarif (FCFA)	-0,5232	0,5299	0,5401	0,4362	0,5964	-0,5383	1

Source : MINADER, 2020

3.2.2. *Rapports prédominant l'évolution de la tarification de l'aubergine*

Le tableau n°4 ci-dessous montre l'interaction entre les paramètres de la production et la tarification de l'aubergine dans la région du Hambol sur la période 2014-2020.

Tableau n°4: facteurs intervenant dans la tarification de l'aubergine

Aubergine	Pro_aub	Sup_aub	Rend_aub	Tarif_aub	P (mm)	ETP (mm)	T (°C)
Production	1	0,9968	0,8480	0,6188	0,8254	0,0052	0,1219
Sup_aub	0,9968	1	0,8550	0,6014	-0,8124	-0,0351	0,0822
Rend_aub	0,8480	0,8550	1	0,3578	-0,5300	0,0871	0,1379
Tarif_aub	0,6188	0,6014	0,3578	1	-0,5263	0,2633	0,3658
Pluie (mm)	-0,8254	-0,8124	-0,5300	-0,5263	1	0,0556	0,0008
ETP (mm)	0,0052	-0,0351	0,0871	0,2633	0,0556	1	0,9767
T (°C)	0,1219	0,0822	0,1379	0,3658	0,0008	0,9767	1

Source : MINADER, 2020

La tarification de l'aubergine est quasiment contrôlée par la superficie emblavée et la production. Ces liens sont modérément forts avec des fréquences de 0,62 pour le lien tarification/production et 0,60 pour celui de la tarification et la superficie. Quant au lien de la tarification et la pluviométrie, il se révèle négatif. Ce qui montre une augmentation des prix lorsque la pluie venait à baisser, car le maraichage est confronté à un stress hydrique faisant chuter les rendements et aussi diminuant la taille de la parcelle pouvant être arrosée. Il est aussi important de signaler que les emblavures d'aubergines sont de grandes tailles au niveau de la région et ce fait ne favorise pas un rendement optimal. Par ailleurs, les autres paramètres tels que l'ETP, la température, les liens ne sont pas significatifs. A priori, ils n'interviennent pas visiblement dans la tarification de cette spéculation.

3.2.3. *Rapports prédominant l'évolution de la tarification du piment frais*

La tarification du piment frais est contrôlée par plusieurs éléments bioclimatiques (tableau n°5). L'observation de la figure permet de déduire que la tarification de la tomate est contrôlée par trois (3) principales variables s'inscrivant dans une hiérarchisation. La plus significative

d'entre elles est de -0,73 et illustre le rapport production/tarifification. Alors, il met en lumière une fixation des prix du piment frais fortement liée à la quantité dont dispose la région. A cet aspect, il en ressort clairement que la baisse des productions est expliquée par un lien modérément fort de -0,65 à la réduction des superficies en amont. Les différents liens interrogés permettent d'établir un lien entre pluie, superficie et production et tarifification dont l'élément prépondérant est la pluviométrie.

Tableau n°5 : facteurs intervenant dans la tarifification du piment frais

Variables	ETP						
	P (mm)	(mm)	T (°C)	Pro_pim	Sup_pim	Rend_pim	Tar_Mar_pim
P (mm)	1	0,0556	0,0008	0,8200	0,7025	0,8437	-0,6512
ETP (mm)	0,0556	1	0,9767	0,0800	-0,2078	0,4477	0,2962
T (°C)	0,0008	0,9767	1	-0,0710	-0,3714	0,4111	0,3720
Pro_pim	0,8200	0,0800	-0,0710	1	0,8830	0,5912	-0,7358
Sup_pim	0,7025	-0,2078	-0,3714	0,8830	1	0,4481	-0,6456
Rend_pim	0,8437	0,4477	0,4111	0,5912	0,4481	1	-0,1831
Tar_Mar_pim	-0,6512	0,2962	0,3720	-0,7358	-0,6456	-0,1831	1

3.2.4. Evolution mensuelle de la tarifification, du bilan climatique et le régime hydrométrique

La tarifification des produits maraichers est influencée par la quasi-totalité des paramètres physiques et humains à des échelles variées. Les courbes d'évolution du tarif au kilogramme de la tomate, le piment, l'aubergine et la variation intermensuelle du bilan climatique/du régime hydrométrique présentent une évolution inversement proportionnelle (figure 5a et 5b).

Source : SODEXAM, (2020) ; SIEREM, (2020) et <http://power.larc.nasa.gov>, (2020) MINADER-2020

Figure 5a. 5b: Evolution tarifaire et le bilan climatique

A les observer, l'évolution tarifaire observe une inflation à partir des mois de novembre, décembre, janvier et février qui correspondent également aux mois dont le bilan climatique est négatif. Et au même moment,

l'évolution du régime hydrométrique manifeste un tarissement des zones humides autour des points d'eau favorisant ainsi une réduction des superficies emblavées et des productions. Quant aux mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre, ils enregistrent une tarification au kilogramme assez bas et sont couverts par un bilan climatique positif. En effet, dans le premier cas, c'est-à-dire la période aux prix élevés, les rendements sont faibles à cause du stress hydrique subi par les cultures contrairement au second cas dont les besoins hydriques sont satisfaits. Etant donné que les maraichers ne disposent pas d'équipement de pointe, le ravitaillement sera toujours contrarié par ces conditions naturelles cycliques.

3.2.5. Quelques stratégies d'adaptation développées par les acteurs

A ce sujet, l'étude a répertorié deux (2) principaux types de stratégie qualifiée selon l'origine : celles développées sur place sont dites traditionnelles avec une prépondérance de 80 % contre 20 % pour l'apport des structures spécialisées (figure 6).

L'enquête de terrain réalisée dans les mois de septembre et mars dans quatorze (14) zones cibles, dont six (6) dans le département de Katiola, cinq (5) dans le département de Niakara et trois (3) dans le département de Dabakala nous a permis d'être au contact avec les mesures de résilience adoptées localement. En effet, nous les avons regroupées en huit (8) principales classes. La classification présentée par la figure ci-dessous permet de montrer une prépondérance des techniques dites traditionnelles en défaveur des techniques culturelles modernes. Celles stratégies dites traditionnelles sont la migration vers les points d'eau permanent (18 %), l'utilisation du chaume des végétaux (14%), l'association de cultures (15 %), la reconversion dans une autre activité (14 %), la réduction des superficies (7%), la réduction de la main-d'œuvre (10 %), la confession de puits traditionnels (4 %). Quant aux autres techniques que nous qualifions de modernes sont celles relatives à l'usage de nouvelles variétés (2 %), l'utilisation des intrants modernes (herbicides, fongicides et pesticides) (14 %) et un approvisionnement hydrique des cultures par l'intermédiaire d'une motopompe (4%). Les illustrations ci-après rendent compte de quelques-unes visualisées sur le terrain.

Source : enquête de terrain, mars et septembre 2021

Figure 6: Partition de la typologie des stratégies d'adaptation des maraichers

3.2.6. Mise au point de nouvelles variétés

La politique de mise au point de nouvelles variétés consiste à collectionner plusieurs types de semences d'origines appelées « semence tout venant ». Ensuite une analyse conjointe des différents techniciens consiste à identifier les atouts et les faiblesses des semences en apportant dans la mesure du possible des modifications diverses au patrimoine génétique de semence. Vu qu'en saison sèche le potentiel de stress hydrique est élevé alors ils mettent l'accent sur une réduction de ce paramètre afin de minimiser le besoin hydrique en saison sèche. Pour ce faire les semences RRCRD ont été mises au point.

- ✚ La tomate RRCRD se résume en trois variétés pouvant chacune donner des rendements de 15 à 35 tonnes à l'hectare.
- ✚ La semence de l'aubergine RRCRD a été synthétisée en 4 variétés avec un rendement de 25 à 60 tonnes à l'hectare dans les conditions optimales.
- ✚ Le piment RRCRD et particulièrement le piment Attiéké il peut produire jusqu'à 15 tonnes à l'hectare.

3.2.7. Des approvisionnements hydriques innovants

La gestion des ressources hydriques reste un défi crucial pour atteindre un développement durable. Cette ressource hydrique est certes inégalement répartie sur les douze (12) mois de l'année mais elle connaît un problème de gestion. Les périodes sans précipitations abritent aussi les cultures maraîchères. Cependant, le contexte hydroclimatique favorise une accentuation du stress hydrique. Se faisant, les producteurs mettent en place des techniques innovantes.

Prise de vue : G.A. SILUE, mars 2020.

Image 1 : Irrigation goutte à goutte au Barrage de Lopé (Katiola)

L'image 2 ci-dessous montre un équipement d'approvisionnement sur une parcelle de production maraîchère à proximité du barrage de Kafiné dans la sous-préfecture de Niakara

Image 2: cliché du dispositif de l'irrigation à la volée avec poquet

4. Discussion

Les résultats de l'analyse des paramètres hydroclimatiques mettent en exergue une tendance à la baisse de la pluviométrie (baisse moyenne de 167 %) matérialisée par les indices de Nicholson. Cette régression s'avère plus significative après les dates de ruptures détectées par le test non paramétrique de Pettitt. Ces résultats ne sont pas récents, ils corroborent ceux de (A.M. Kouassi. 2010. p3, L. Amraoui et al. 2011. p. 14, A. Bodian et al. 2011. p. 9, C. Faye. 2017. P. 267, T.D. Soro et al., 2011. p. 11). En revanche, la tendance thermique et celle de l'évapotranspiration présente une

significativité plus élevée que celle des précipitations. Soient respectivement 15 % et 60 % approuvée à plus de 95 % par les enquêtées. Cela porte à conclure que les changements du bilan hydrique ont été fortement influencé par l'augmentation de la température et de l'évapotranspiration que par la diminution de la pluviométrie (L. Amraoui et al. 2011. p14, T.D. Soro et al., 2011. p12). Toutes ces variations des paramètres climatiques empièteront la tendance hydrométrique.

Si, la série hydrométrique manifeste une baisse des débits du Bandama blanc (station de Tortiya amont) marquée par une rupture en 1971 approuvée par D.Y. Kouassi (2020, p170) contre 1980 (A.M. Kouassi et al. 2017b, p. 34) et A.M. Kouassi.2010a. p3. Cependant, le rapport pluie-débit de 0,7 % suggère que des facteurs anthropiques (occupation du sol) seraient aussi à l'origine de la baisse des débits à hauteur de 0,3 % en ce sens que la rupture pluviométrique n'engendre pas automatiquement la rupture hydrométrique.

Par ailleurs, toutes ces mutations engendrent certes une hausse des superficies emblavées pour combler les mauvaises récoltes, une démographie galopante, mais une diminution des rendements agricoles est constatée (Gerald et al 2009, p17 ; I.B. Diomandé. 2011, p152 et A. N'Drin., 2019). Dans le même sens, Djé Kouakou Bernard et al (2012, p.12) et Boko et al (2016), soutiennent que les risques auxquels s'expose la population rurale et l'agriculture face aux sécheresses sont : l'appauvrissement des terres, la modification de l'écosystème, la disparition de l'humus, la pénurie d'eau, les difficultés à produire, déficit alimentaire et achat de nourritures (en l'occurrence le riz), difficulté à abreuver les animaux, le déficit d'eau chez les plantes. Face à ces conséquences néfastes du contexte hydroclimatique, notamment la baisse des rendements, l'inflation des prix, les acteurs de la production mettent en place des stratégies en vue d'améliorer leurs rendements (Gerald et al 2009, p. 13 ; G.R.Y. Koffi. 2015, p194 ; S.S. Hounzinme et al.,2017, p.172 ; I. Sarr et al 2021, p.12)

Conclusion

La dynamique des conditions hydroclimatiques difficiles tendent à mettre en mal la sécurité alimentaire, car l'économie agricole se fragilise et les populations maraichères deviennent de plus en plus vulnérables. Cette instabilité de ces nouvelles conditions engendre une saisonnalité intermensuelle et interannuelle de la disponibilité des produits maraichers. Soucieux de protéger leurs revenus, des stratégies d'adaptation ont été initiées sous forme de réponse locale. Elles sont entre autre les pratiques

culturelles axées sur l'introduction des variétés améliorées répondant à une double problématique de la demande et le contexte hydroclimatique. Cependant, le secteur maraîcher de la région du Hambol reste dépendant de l'offre extérieure malgré ses énormes atouts humains et naturels. Pour pallier à cette problématique, il serait judicieux de développer et vulgariser des techniques modernes comme le matériel végétal amélioré, l'irrigation, la prévision agrométéorologique et mieux l'agriculture intelligente sous serre.

Par ailleurs, une analyse Atouts, faiblesses, opportunités et menaces (AFOM) a été réalisé pour caractériser l'économie maraîchère. En termes d'atouts, l'on note la disponibilité en terre, en eau pluviale, un climat de transition, une main-d'œuvre familiale et une population maraîchère expérimentée. En sus, il est à souligner que les maraîchers manquent d'accompagnement technique, une assistance en intrant et une forte dépendance des eaux pluviales pour la facette des faiblesses.

Pour les opportunités, l'on note que la position de la région lui confère un statut de pôle économique qui pouvant catalyser la collecte et le ravitaillement des villes du centre et du sud. Pour maximiser appuyer ces avantages, cela a nécessité la mise en place de projet relatif au développement du maraîcher (PROPACOM, PRO2M), la construction de l'agropole de Dabakala et coordonner tout ce secteur agricole par un système précoce des saisons propices par la direction régionale de l'agriculture.

Cependant, il convient de noter que le développement de l'économie maraîchère est susceptible d'être mis en mal par un certains d'éléments dont l'inexistence d'un réseau de collecte et de commercialisation efficace, la variabilité climatique, l'inexistence de point d'eau permanent et une menace des productions lié à la concurrence des maraîchers et les éleveurs.

Références bibliographiques

AMANI Michel Kouassi, 2010, caractérisation d'une modification éventuelle de la relation pluie-débit en Afrique de l'ouest : cas du bassin versant du n'Zi (Bandama) en Côte d'Ivoire, *thèse de doctorat* Université de Cocody-Abidjan, volume 4/2010 Physio-Géo, varia 2010, 3p.

ANSOUMANA Bodian, HONORE Dacosta, ALAIN Dezetter, 2011, caractérisation spatio-temporelle du régime pluviométrique du haut bassin du fleuve Sénégal dans un contexte de variabilité climatique, volume 5/2011 Physio-Géo, varia 2011, 20p

AUTISSIER Valérie, 1994, Jardins des villes, jardins des champs, Maraîchage en Afrique de l'Ouest, du diagnostic à l'intervention, Paris. 295p

BEH Ibrahim Diomandé, 2011, évolution climatique récente dans les régions nord-ouest de la côte d'ivoire et ses impacts environnementaux et socio-économiques, *thèse de doctorat*, départ. Géographie, Université CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR, 208 p.

BOKO-KOIADIA Adjoua Nadege, CISSE Gueladio, KONE Brama, SERI Dedy, 2016, « Variabilité climatique et changements dans l'environnement à Korhogo en Côte d'Ivoire : mythes ou réalité ? », *European scientific journal*, vol. 12, no 5, p. 158-176.

CHEIKH Faye, AMADOU Abdoul Sow, JEAN BAPTISTE Ndong, 2015, Etudes des sècheresses pluviométriques et hydrologiques en Afrique tropicale : caractérisation et cartographie de la sècheresse par indices dans le haut bassin du fleuve Sénégal, *Physio-Géo*, volume 9 de 2015, 21p.

CHEIKH FAYE, 2017, variabilité et tendances observées sur les débits moyens mensuels, saisonniers et annuels dans le bassin de la Falémé (Sénégal), *hydrological sciences journal – journal des sciences hydrologiques*, 2017 vol. 62, no. 2, 259–269, p265-267.

GERALD C. Nelson, MARK W. Rosegrant, JAWOO Koo, RICHARD Robertson, TIMOTHY Sulser, TINGJU Zhu, CLAUDIA Ringler, SIWA Msangi, AMANDA Palazzo, MIROSLAV Batka, MARILIA Magalhaes, ROWENA Valmonte-Santos, MANDY Ewing, et DAVID Lee., 2009, Changement climatique : Impact sur l'agriculture et coûts de l'adaptation 19p.

GONROUDOBOU. O. D, 1985, Economie de la production maraîchère dans les quartiers périphériques de Porto-Novo, Bénin. Thèse d'ingénieur agronome, UAC / FSA, Bénin, 115p.

IBRA SARR, AMINATA NDIAYE, GUILGANE FAYE, MBAGNICK FAYE, 2021, stratégies d'adaptions des agriculteurs dans le département de Linguère (Sénégal) de 1951 à 2017 : cas des arrondissements de Barkédji, Sagatta Djoloff et Yang Yang, volume 16/2021 *Physio-Géo*, varia 2021, 18p.

Jean-Daniel Collomb, 2021, Le populisme climatique de Donald J. Trump et le libre marché des idées, *Revue d'études américaines. American Studies Journal*, ISSN : 1765-2766, 21p.

- KOFFI GUY ROGER YOBOUE, 2015, dynamique cacaoyère et sécurité alimentaire dans la sous-préfecture de Dania, mémoire de master départ. Géographie, Université Alassane Ouattara, p. 194.
- LAÏLA AMRAOUI, MAMADOU ADAMA SRR, DIDIER SOTO, 2011, analyse rétrospective de l'évolution climatique récente en Afrique du nord-ouest, volume 5/2011 *Physio-Géo*, varia 2011, 19p.
- Direction du Ministère de l'Agriculture et du développement rural (2015 à 2020), rapport annuel de la région du Hambol.
- MOUHAMED ALI MEQUOUART, 2017, l'Afrique à l'épreuve de l'accord de Paris : ambitions et déficit, Lavoisier « Revue juridique de l'environnement », 2017/HS17 n° spécial | pages 59 à 71
- NICHOLSON SHARON, KIM JEEYOUNG ET HOOPINGARNER JON, 1988, « Atlas of African rainfall and its interannual variability, Department of Meteorology », *Florida State University Tallahassee*, Floride, 237 p.
- PATUREL J. E., SERVAT E., DELATTRE O. M., 1998. Analyse de série pluviométrique de longue durée en Afrique de l'Ouest et centrale non sahélienne dans un contexte de variabilité climatique. *Journal des sciences hydrologiques*, 43, 937-945.
- SYLVIE Senade Hounzinme, OSCAR Teka et MADJIDOU Oumorou, 2017, stratégies d'adaptation des producteurs agricoles face à la variabilité climatique dans le domaine soudanien au Bénin, *Africa science* 13(1) (2017) 162-175p.
- TANINA DRISSA SORO, NAGNINSORO, YEI MARIE-SOLANGE OGA, THEOPHILE LASM, GBOMBELE SORO, KOUASSI ERNEST AHOUSI, JEAN BIEMI, 2011, « La variabilité climatique et son impact sur les ressources en eau dans le degré carré de Grand-Lahou (Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire) », *Physio-Géo*, volume 5 de 2011, 20p.
- TIAMIYOU. I., (2002) Notes techniques sur les cultures maraîchères, FSA/UAC Bénin, 58p.
- YAO F. Z, REYNARD E, FALLOT J.M., OUATTARA I, KOUAKOU E, SAVANE IBRAHIM, 2018. Analyse de la variabilité climatique dans le bassin versant agricole du Bandama blanc, nord de la cote d'ivoire, p399-404.
- YOMAN N'goh Koffi Michael., 2016, les petits barrages pastoraux dans le département de Ferkessédougou : utilisation agricole et pastorale 2016, *Thèse de doctorat* p39-40-101.